

Aplicación Cliente/Servidor para mostrar el uso de Objetos Activos en un ambiente distribuido utilizando ProActive

Adriana Hernández Beristain*, Erika A. Martínez Mirón¹, Mariano Larios Gómez¹, Guillermina Sánchez Román¹, Franco Rojas López²

¹Facultad de Ciencias de la Computación, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 14 sur y Av. San Claudio, Ciudad Universitaria, C.P. 72570, Puebla, Pue., México

²Universidad Politécnica Metropolitana de Puebla, Calle Popocatepetl S/N Colonia 3 Cerritos, C.P. 72480, Puebla, México
*adriana.h.beristain@correo.buap.mx

Sistemas Computacionales: *Sistemas Computadoras*

Resumen

Se propone dar a conocer el uso de los Objetos Activos (AO) como una forma de comunicar equipos de diferentes plataformas y sistemas operativos, con movilidad y seguridad en un ambiente de trabajo uniforme usando la biblioteca ProActive, cabe mencionar que el uso de sockets en java para desarrollar aplicaciones cliente/servidor o el uso de la bibliotecas que permiten invocar un método de manera remota (RMI) para comunicar servidores en aplicaciones distribuidas son ya usadas para desarrollar una aplicación como la que se presenta, pero se pretende mostrar el uso de AO para aplicaciones cliente/servidor, que muestran la ventaja de las propiedades con las que cuenta la biblioteca ProActive, como el ser distribuida a diferencia de cualquier aplicación desarrollada en un lenguaje de programación orientado a objetos. Se realizaron pruebas en diferentes plataformas lanzando los AO con llamadas asíncronas, para mostrar otra forma de desarrollar aplicaciones cliente/servidor que permitan una comunicación natural multiplataforma y distribuida solo usando AO.

Palabras clave: *Objetos Activos, Sockets, ProActive, RMI.*

Abstract

It is proposed to show the use of Active Objects (AO) as a way of communicating teams of different platforms and operating systems, with mobility and security in a uniform work environment using the ProActive library, it is worth mentioning that the use of java sockets to developing client / server applications or the use of RMI libraries to communicate servers in distributed applications are already used to develop applications such as the one presented, but it is intended to show the use of AO for client / server applications, and see the advantages of the properties that the ProActive library has, such as being distributed unlike other applications developed in an object-oriented programming language. Tests were carried out on different platforms executing AO with asynchronous calls, this to show a different way of developing client / server applications with a natural cross-platform and distributed communication, this only using AO.

Key words: *Object active, Sockets, ProActive, RMI.*

1. Introducción

El objetivo de la investigación es mostrar el uso de los AO para facilitar el desarrollo de las aplicaciones paralelas y distribuidas, la idea principal detrás de la propuesta es diseñar y crear componentes de software reutilizables que posean un conjunto de criterios, en este caso para la transferencia de archivos distribuida a través de una comunicación multiplataforma con la potencia de que dichos archivos se tratan como objetos, todo esto con el uso de los AO. Los lenguajes de

programación orientados a objetos trabajan de forma individual el paralelismo, la concurrencia y la programación de aplicaciones distribuidas, lenguajes como java tienen bibliotecas diferentes para lograr crear aplicaciones de este estilo. La creación de componentes de software reutilizables que propone este artículo se basa en ProActive, una capa intermedia (ambiente y modelo de programación) orientada a objetos para programación paralela, concurrente y distribuida. Con la propuesta se logra ver la gran diferencia entre cualquier lenguaje de programación orientado a objetos y la potencia de la biblioteca de funciones ProActive implementada al usar los AO para una aplicación para la transferencia de archivos distribuida con una conexión multiplataforma.

ProActive se basa en un estudio profundo del modelo de programación y es una biblioteca para cómputo paralelo, concurrente, distribuido, con movilidad y seguridad en un ambiente de trabajo uniforme [1]. Con un conjunto corto de primitivas simples, ProActive proporciona una interfaz de programación de aplicaciones (API) comprensiva que permite simplificar la programación de aplicaciones que son distribuidas en redes de área local (LAN), en clusters de estaciones de trabajo o en Grids en Internet.

La biblioteca se basa en el patrón de AO que es un modo uniforme de encapsular:

- Un objeto remotamente accesible.
- Un hilo como una actividad asíncrona.
- Un actor con su propio script.
- Un servidor de peticiones entrantes
- Un agente móvil y potencialmente seguro

Por todo lo anterior este trabajo de investigación usa a la biblioteca ProActive para mostrar el uso de los AO y su potencia como librería nativa de Java.

Algunos antecedentes del uso de lenguajes de programación orientada a objetos para transferencia de archivos, pero que no hacen uso de AO, muestran que están siendo utilizadas; básicamente para el envío de multimedia como se propone en [2], otra aproximación está usada por HP [3], donde su principal objetivo es la entrega de contenido multimedia. En algunos casos, como es en [4], se motiva el uso de flujo de objetos o transferencia para aplicaciones particulares, como es el caso de realidad aumentada. La importancia del desarrollo de transferencia de archivos se ve por la propuesta de la investigación, pero sobre todo por el uso de los AO que ponen a la aplicación como otra opción para implementar cómputo distribuido y paralelo.

La estructura del documento se compone de la siguiente manera: en primer lugar, se aborda el estado del arte que se relaciona con la comunicación de los sistemas distribuidos, los entornos de objetos distribuidos y la transferencia de archivos. Posteriormente se habla acerca de la metodología de diseño e implementación utilizada para generar la aplicación usando AO. En la sección siguiente, se presentan los resultados de las pruebas de usabilidad que fueron realizadas en diferentes arquitecturas y sistemas operativos. Se finaliza con una propuesta para trabajos futuros y la conclusión del trabajo.

2. Estado del arte

La biblioteca ProActive no es una biblioteca nueva aunque si es bastante extensa, se compone de clases estándar de Java y no requiere de cambios en la máquina virtual de Java [5], ni preprocesar o modificar el compilador; los programadores escriben código Java estándar [6], así la biblioteca ProActive es en sí misma extensible, haciendo que el sistema sea abierto para adaptaciones y optimizaciones.

Desde el punto de vista de la estructura que tiene la biblioteca, usa la biblioteca RMI [7] estándar de Java, que logra la invocación a objetos remotos en lugar de la invocación a métodos remotos como lo hacen los sockets, un ejemplo de ello lo muestra [8] en donde se usa el protocolo IIOP (Internet Inter-Orb Protocol) para transportar solicitudes de objetos y la plataforma de Java RMI para la aplicación desarrollada, para el caso de ProActive RMI [5] forma parte de la capa de transporte portable y no es usada como una biblioteca extra.

Comparando a ProActive con otras bibliotecas por ejemplo la comparación que hacen en [8] con la herramienta intermediaria para solicitudes de objetos (ORB) plataforma para middleware orientada

a objetos y parecida a la arquitectura de agente de solicitud de objeto común (CORBA) [9], usada para construir aplicaciones distribuidas [10], ProActive es usada para el cómputo paralelo, distribuido y concurrente, es una plataforma DSML completa (Ciencia de datos y aprendizaje automático) que incluye el entorno ML Studio, la máquina de aprendizaje automatizado AutoML [11], Data Science Orchestration y el proceso multifuncional colaborativo MLOps para la implementación, capacitación, ejecución y escalabilidad de modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático en cualquier tipo de infraestructura. Creada para científicos de datos e ingenieros de aprendizaje automático, la solución es fácil de usar y acelera el desarrollo y la implementación de modelos de aprendizaje automático [12], la plataforma se considera para detección de fraude, análisis de texto, recomendaciones de ofertas en línea, predicción de fallas de equipos, análisis de expresión facial, etc.

Por otra parte en [10] muestra un modelo que se basa en componentes para construir sistemas distribuidos altamente configurables, pero requieren el uso de bibliotecas externas como CORBA y realizan instancias de Java.

En este trabajo se propone el uso de ProActive para mostrar su potencialidad, su uso y especialmente el funcionamiento de los AO, para ser usada como otra opción para el desarrollo de aplicaciones paralelas, distribuidas y concurrentes, especialmente para aquellos programadores que necesiten el uso de transferencia confiable y distribuida de archivos olvidándose de plataformas, arquitecturas y sistemas operativos.

3. Metodología

En la sección se describen las etapas en las que se realizó la aplicación: “Transferencia de archivos con ProActive, “ProTransfer”, la etapa 1 se muestra en 3.1) Diseño, como su nombre lo indica, describe las características que se consideran para el modelo la aplicación “ProTransfer”; la etapa 2 se describe en 3.2) Implementación, que describe el proceso de codificación y, finalmente la etapa 3 descrita en 3.3) Pruebas de usabilidad, donde se realizó un estudio experimental con diferentes plataformas y sistemas operativos.

3.1 Diseño

El diseño en UML de los componentes del software resultantes, se observan en la Figura 1.

Figura. 1 modelo de implementación

En las Figuras 3 y 3, se presentan los diagramas de clases de “ProTransfer”, existe una clase principal llamada ClientAO que permite realizar la transferencia de archivos (se tratan como objetos) de manera transparente. Cada cliente solicita más de una transferencia a la vez, se implementó una

clase llamada TransferAO, que permite controlar la transferencia en general, usando alguno de los siguientes métodos:

- Reconfigure: Reconfigura el flujo para el tamaño de los paquetes.
- Restart: Restaura un flujo de la transferencia pausar.
- Reinitialize: Inicializa y comienza con el flujo de transferencia.
- ChangePriority: Cambia prioridad para un flujo de transferencia.
- IP_Modification: Modifica el número de IP receptor del flujo de transferencia.
- Port_Modification: Modifica el número de puerto ha usar para la transferencia.

Figura 2 Diagrama de clases del Servidor

Figura 3 Diagrama de clases del Cliente

3.2 Implementación

Una vez se concluye el diseño se procede a realizar la codificación utilizando los AO de ProActive para la transferencia de archivos. Un objeto activo [6] posee su propio hilo, éste hilo ejecuta solamente los métodos invocados en el mismo por otros objetos activos y pasivos del subsistema al que pertenece éste. Con ProActive el programador no necesita manipular explícitamente los objetos hilos, a diferencia del Java estándar. Los AO se crean en cualquiera de los hosts involucrados en el cómputo. Una vez que un AO se crea, su actividad (el hecho de que este tenga su propio hilo) y su localización (local o remota) son perfectamente transparentes. De hecho, cualquier AO se manipula tal y como si éste fuera una instancia pasiva de la misma clase. Vamos a considerar que algún código en una instancia de clase A crea un objeto activo de clase B usando un fragmento de código y si la creación de la instancia activa de B tiene éxito, el gráfico de objetos es como se describe en la Figura 4.

Figura 4 Diagrama de clases del Cliente

La implementación de “ProTransfer”, está desarrollada con la ayuda de los objetos activos que se crean con la biblioteca ProActive y algunas de las ventajas de la implementación son las siguientes:

- Control remoto de la transferencia
- Transferencia paralela con grupos
- Interleaving & LODs (link out of delay) synchronize
- Comunicación multiplataforma
- Transferencia de archivos distribuida y transparente

En el desarrollo de la aplicación se usó un modelo cliente/servidor, para el proceso Cliente se tienen dos AO, uno al que se le denominó Cliente como se observa en Ec.(1), se encarga de realizar la conexión con el servidor (Servidor), y el segundo AO es el que realiza las peticiones de transferencia hacia el servidor y a su vez este objeto es el mismo que recibirá la transferencia de archivos solicitada, se muestra en Ec.(2) se denomina TCliente, Estos dos AO poseen su propio hilo y este se encarga de ejecutar solamente los métodos que se invocan en el mismo, de lado del Cliente están los métodos para la conexión con el servidor de comunicación (Servidor), y los métodos de TCliente son la petición de transferencia hacia el servidor de transferencia (TServidor), por el otro lado tenemos otros dos AO para el servidor, el primero se encarga de estar a la espera de peticiones de conexión por parte del cliente, descrito en Ec.(3) y por último el segundo AO descrito en Ec.(4), se denomina TServidor que se encarga de atender las peticiones de transferencia hechas por el cliente (TCliente) como se observa en Figura 2. Gracias a la ayuda que proporcionan los AO, el modelo cliente/servidor que se implementa para “ProTransfer”, se crean en cualquiera de los hosts que se involucran en el cómputo y además su localización es transparente para el usuario, dándole una interfaz de forma local.

```
Cliente=Servidor)org.objectweb.proactive.ProActive.newActive(Servidor.class.getName(),new Object[]{"local"});
```

(1)

```
TCliente=TServidor.org.objectweb.proactive.ProActive.newActive(TServidor.class.getName(),new Object[]{"local"});
```

(2)

```
Servidor
serverAO=(Servidor)org.objectweb.proactive.ProActive.newActive(ServerAO.class.getName(), new Object[]{"args[1]","args[2]}");
```

(3)

```
TServidor transferAO_server=(TServidor)org.objectweb.proactive.ProActive.newActive(TServidor.class.getName(), new Object[]{"args[1]","args[2]}");
```

(4)

3.3 Pruebas de usabilidad

Pruebas desde Linux, Windows y MacOS

Se lanzaron las clases Servidor y TServidor como se muestra en Figura 5, estos se ejecutan desde un equipo con Linux, la clase Servidor activa un AO para establecer la conexión y dejarla abierta, esperando tener comunicación con el cliente, la clase TServidor la cual abre el flujo de datos y se queda a la espera de la transferencia de archivos, es la clase encargada de iniciar el flujo y terminarlo. En la prueba se ejecuto sin ningún problema el proceso servidor.

Figura 5 Aplicación Servidor

De lado de Windows se lanzaron las clases Cliente y TCliente, la clase Cliente ejecuta un AO que logro establecer la comunicación con el servidor y le hizo saber que solicitaba una petición, el AO del Servidor recibió sin problemas la petición como se observa en la Figura 6, el servidor recibió la petición del cliente de Windows, pero como se muestra en la Figura 7 también se lanzo otra prueba, pero ahora ejecutando un cliente desde MacOS, el Servidor recibió de igual manera una petición de ese cliente.

Figura 6 Petición cliente Windows

Figura 7 Petición cliente MacOS

En las pruebas con diferentes plataformas y sistemas operativos se puede observar como la clase TCliente recibió el flujo de datos que se solicitan, además el mismo cerró el flujo en el momento que lo decidió, como se observa en la Figura 8, en la prueba de funcionalidad se logró mostrar el uso de los AO para realizar una transferencia de archivos.

Figura 8 Aplicación Cliente

4. Trabajo a futuro

Se espera que la investigación sirva como base para otras muchas más, por ejemplo se considera agregar otro AO que se encuentre ejecutándose para ir mostrando la verificación de errores del lado del servidor o para ir monitoreando y mostrando el proceso de seguridad y movilidad que presentan los AO, esto para uso educativo, el cual podrá ser para la enseñanza de las capas del modelo OSI,

otra implementación es para realizar análisis en tiempo de ejecución usando otros lenguajes de programación orientado a objetos y la biblioteca ProActive y mostrar las diferencias, también se considera usar ProActive Scheduler [13] que ya incluye flujos de trabajo y gestión de recursos.

5. Conclusiones

Se presenta una aplicación nombrada "ProTransfer", para la transferencia de archivos en un ambiente distribuido sobre ProActive. Se definieron los componentes del modelo cliente/servidor y cada clase implementada, así como su funcionalidad y la manera en que éstos interactúan entre sí. La implementación Figura 5 y 8 propuesta en este artículo extiende el uso y comprensión de la biblioteca de cómputo desarrollada en INRIA (ProActive) a nivel universitario, además se mostró el funcionamiento y uso de AO para la implementación de programas concurrentes, distribuidos y paralelos, de tal forma, que el programador de aplicaciones con la biblioteca podrá comprobar que ahora enfoca sus esfuerzos en el problema más que en la implementación de la aplicación.

Referencias

- [1] D. Caromel, Towards a Method of Object-Oriented Concurrent Programming, Communications of the ACM, Volume 36, Number 9, pp 90-102, September 1993.
- [2] Oluwafolake E. Ojo, Ayodeji O. Oluwatope, Suraju O. Ajad, "Formal verification of a peer-to-peer streaming protocol", Journal of King Saud University Computer and Information Sciences, vol 32, pp. 730-740, 2020.
- [3] HP Labs : News : Streaming Media Systems, URL=
<https://www.hp.com/us-en/hp-news/press-release.html?id=301949#.YQ41dtMzY38>
- [4] E. Payán Rodríguez, J. A. Becerra González, I. Fondón García, "Implementación de un sistema de realidad aumentada para visualización de datos de un entorno de sensores IoT", Depósito de Investigación Universidad de Sevilla, 2020.
- [5] Pablo Sznajdleder, Ed., Java A Fondo Curso De Programación, 3era. ed alphaeditorial, 2016.
- [6] INRIA Sophia Antipolis, Manual de ProActive 2007 URL=
<https://docs.huihoo.com/proactive/Tutorial-ProActive450slides-December-21-2007.pdf>
- [7] S. Microsystems. Java Remote Method Invocation Specification. Revision 1.8, Sun Microsystems Inc., 2002. <http://java.sun.com/j2se/1.4.2/docs/guide/rmi/>
- [8] Christophe Demarey - Gael Harbonnier - Romain Rouvoy - Philippe Merle Jacquard, Benchmarking the Round-Trip Latency of Various Java-Based Middleware Platforms, Studia Informatica Universalis Regular Issue. Vol. 4. No. 1, May (2005) 724-732
- [9] Jon Siegel, Ed., Corba 3: Fundamentals and Programming, 2da. Ed OMG PRESS, 2000.
- [10] E. Bruneton, T. Coupaye, M. Leclercq, V. Quema, and J.-B. Stefani. An Open Component Model and Its Support in Java. In Proceedings of the 7th International Symposium on Component-Based Software Engineering - CBSE7, volume 3054 of Lecture Notes in Computer Science (LNCS), pages 7–22, Edinburgh, Scotland, May 24-25 2004. Springer-Verlag.
- [11] Frank Hutter, Lars Kotthoff, Joaquin Vanschoren, Ed., Automated Machine Learning: Methods, Systems, Challenges, 1st. Ed OPEN, 2019.
- [12] ACTIVEEon 2021 URL= <https://doc.activeeon.com/dev/PML/PMLUserGuide.html>

- [13] ProActive Workflows & Scheduling — User Guide URL=
https://doc.activeeon.com/dev/user/ProActiveUserGuide.html#_all_doc_api_doc